

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
372 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashuv jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

GLOBALLASHUV JARAYONLARINI CHUQURLASHUVI DAVRIDA XALQARO TURIZMNI RIVOJLANISHI

Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti “Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro turizm rivojlanishiga oid ma'lumotlar tahlil qilinib, unga globallashuv jarayonlarining ta'sir darajasi o'rganilgan. Shuningdek, globallashuv jarayonlari chuqurlashuvi fonida turizm industriyasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, global omillar ta'siri, xalqaro turizm, turizm industriyasi, demografik omil, iqtisodiy omil, ijtimoiy omillar, turistik xizmatlar, oilaviy turizm.

Abstract: This article analyzes data on the development of international tourism, studies the level of impact of globalization processes on it, and provides information on the factors affecting the development of the tourism industry against the background of deepening globalization processes.

Keywords: globalization, influence of global factors, international tourism, tourism industry, demographic factor, economic factor, social factors, tourist services, family tourism.

Аннотация: В статье анализируются данные о развитии международного туризма, изучается степень влияния на него процессов глобализации, а также приводится информация о факторах, влияющих на развитие туристической отрасли на фоне углубления процессов глобализации.

Ключевые слова: глобализация, влияние глобальных факторов, международный туризм, туристическая индустрия, демографические факторы, экономические факторы, социальные факторы, туристические услуги, семейный туризм.

KIRISH

Dunyo xo'jaligi rivojlanishidagi o'zgarishlar, ko'p qutbli dunyo xo'jaligining shakllanishi natijasida mamlakat iqtisodiyotidagi jiddiy o'zgarishlar fonida turizm industriyasidagi jarayonlarga globallashuvning ta'siri yuqori. Xalqaro turizm — bu sayohatlar tizimining shakllanishi, turistlar almashinuvi, davlatlararo kelishuvlar natijasida xalqaro turistik me'yorlarni ishlab chiqish jarayonini anglatadi.

Xalqaro turizm xalqaro iqtisodiy munosabatlarning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi va bugungi kunda ushbu vosita yanada murakkab jarayonlarga duch kelmoqda. Uning rivojlanish jarayoni bevosita globallashuv bilan bog'liq bo'lib, davlatlarning siyosiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlarida o'z aksini topadi. Bu esa, o'z navbatida, turizm industriyasining faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro turizm alohida jarayon bo'lib, o'ziga xos xususiyatlarga ega. U turistik xizmatlar va faoliyatni qamrab olib, turistik mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojlarni xalqaro darajada o'rganadi va turistlar talablariga mos turistik mahsulot va xizmatlarni taklif etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro turizmning rivojlanishi globallashtirish jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayonni chuqurlashuvi xalqaro iqtisodiy va madaniy aloqalarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Turizmning xalqaro iqtisodiyotdagi o'rni haqida T. L. Doswell o'z tadqiqotlarida xalqaro sayyohlik xizmatlarining savdo balansidagi hissasini tahlil qilgan. U turizmni iqtisodiyotning turli sohalarini rivojlantiruvchi asosiy omil sifatida e'tirof etadi. Uning tadqiqotlari ko'rsatadiki, turizm daromadlari nafaqat mamlakatlarning valyuta zaxiralarini ko'paytiradi, balki infratuzilma va xizmat ko'rsatish sohalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

R. W. Butlarning tadqiqotlari esa turizmning barqaror rivojlanishi kontsepsiyasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. U turizmning ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlariga e'tibor qaratib, barqaror turizm tamoyillarini ishlab chiqqan. Butlarning ishlari shuni ko'rsatadiki, turizm resurslarini oqilona boshqarish va mahalliy jamoalarni jalb qilish barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. Shuningdek, uning nazariyasiga ko'ra, turistik yo'nalishlarning hayotiy tsikli tushunchasi turizm sohasidagi strategik rejalashtirishda muhim o'rin tutadi.

D. Dwyer va P. Forsyth o'z izlanishlarida xalqaro turizmning iqtisodiyotga bevosita va bilvosita ta'sirini tahlil qilgan. Ular turizmning mul'tiplikator effekti orqali ish o'rinlarini yaratish va mahalliy iqtisodiyotni jonlantirishdagi rolini tadqiq qilgan. Shu bilan birga, ular globallashtirish sharoitida turistik talabni shakllantiruvchi omillarni o'rganib, transport infratuzilmasining rivoji va xalqaro tarmoq aloqalarining kengayishi turizmga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan.

E. Cohenning tadqiqotlari esa xalqaro turizmning ijtimoiy-madaniy jihatlarini ochib beradi. Uning fikricha, globallashtirish jarayonida turizm turli xalqlar o'rtasida madaniy almashuv vositasi sifatida ishlaydi. Cohen turizmning ijtimoiy oqibatlarini o'rganib, bu jarayon madaniy identifikatsiya va lokal madaniyatning global standartlarga moslashuviga olib kelishini ta'kidlaydi.

Shuningdek, A. Lew o'zining turizm geografiyasi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida xalqaro turizm yo'nalishlarining rivojlanishiga geografik omillarning ta'sirini tahlil qilgan. Uning ishlari global iqlim o'zgarishlari va turizm mavsumiyligi o'rtasidagi bog'liqlikni ochib beradi. Lew turizmni rejalashtirishda hududiy iqlim xususiyatlarini hisobga olish zarurligini alohida qayd etgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va mavjud ilmiy adabiyotlarni o'rganish usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar xalqaro tashkilotlar hisobotlari, davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari va ilmiy maqolalardan olindi. Tahlil qilishda taqqoslash, dinamik o'zgarishlar tahlili hamda sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash usullari ishlatilib, turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Globallashtirish jarayonining chuqurlashuvi ta'sirida turizm industriyasi jadal o'zgarishlarga yuz tutdi. Bu esa turistik korxonalar o'rtasidagi munosabatlarning yangi bosqichga ko'tarilishiga olib keldi. E.R. Iloyan fikriga ko'ra, "globallashtirish davrida turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi bir qator omillar mavjud va ularni uchta asosiy guruhga ajratish mumkin. Ular demografik omil, iqtisodiy omil va ijtimoiy omillar guruhiga ajratib o'rganishni taklif qilgan" [1]. Uning fikriga ko'ra, xalqaro turizm industriyasini tahlil qilish va undagi mavjud muammolarni o'rganish asosida globallashtirish ta'sirini hisobga olgan holda, uchta guruh asosida turistik imkoniyatlarni aniqlash maqsadga muvofiqdir.

Birinchidan, demografik omil – dunyo aholisining doimiy o'sish tendensiyasi, urbanizatsiyaning yuqori sur'atda rivojlanishi, qishloq va shahar aholisining konsentratsiya jarayonlarining kuchayishi kabi omillar insonlar turmush tarziga ta'sir qiladi. Yirik shaharlardagi aholida ruhiy va jismoniy kuchlarni tiklash masalalari asosiy muammolardan biriga aylanmoqda. Depressiya, ruhiy tushkunlik, ortiqcha vazn va boshqa turli kasalliklarning rivojlanishi kabi muammolarni turizm industriyasida taklif etilayotgan turistik xizmatlar orqali bartaraf etish mumkin.

Bunga qo'shimcha ravishda, ommaviy axborot vositalarining yangi turlarining ko'payishi – internet, televideniya va ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi turistik xizmatlar va mahsulotlarni targ'ib qilish zarur. Turizm industriyasining muvaffaqiyati uchun yangi turistik manzillarni aniqlash va ulardan amaliyotda foydalanishni kengaytirish, shuningdek, yangi turistik xizmatlarni ko'paytirish muhimdir. Shu bilan birga, turizm industriyasi bilan yonma-yon yangi kommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirish ham maqsadga muvofiqdir (1-rasm).

1-rasm. Global sharoitda turizmni rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar¹

Ikkinchidan, iqtisodiy omil. Dunyo xo'jaligining barqaror rivojlanishini ta'minlash va ishlab chiqarish xizmatlarining barqaror o'sish tendensiyasini shakllantirish iste'molchilar xohish-istaklari bilan uzviy bog'liqdir. Iqtisodiy omillarning o'zgarishiga ilmiy-texnik inqilob yutuqlarining tez sur'atlarda iqtisodiyot tarmoqlariga kirib borishi ta'sir etadi. Xalqaro turizmning moddiy-texnik bazasining rivojlanishi natijasida turistlarni qabul qiluvchi yangi ob'ektlar ochilib, turistlar harakati uchun zarur infratuzilmalar tashkil etilishi jadallashdi. Bugungi kunda aholining katta qismi sayohatlarga ko'proq e'tibor qaratmoqda, bunga aholining real daromadlarining oshishi sabab sifatida ko'rsatilmoqda.

Uchinchidan, ijtimoiy omil. Ushbu omil inson hayotida yashash tarzining o'zgarishi natijasida shakllanadi va xalqaro turizmning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Xususan, mehnat ta'tillarining muddati (uzoq yoki qisqa bo'lishi) turistik tashkilotlar tomonidan turistlarga mos sayohatlarni taklif etishda ahamiyatli. Turistik tashkilotlar doimiy mijozlar uchun bir mamlakat doirasida ikkita marshrutdagi turistik sayohatlarni taklif qilishni yo'lga qo'ymoqda. Shuningdek, nafaqa yoshining pasayishi turistik sayohatlarga chiqadigan qatlamning ko'payishiga olib keladi, bu esa, o'z navbatida, oilaviy turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Keyingi yillarda oilaviy turizm xalqaro turizmning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Bunday sayohatlar ko'pincha tibbiyot va sog'lomlashtirish turizmiga qaratilgan bo'lib, insonlarning o'rtacha umr ko'rish muddatini uzaytirishga xizmat qiladi. Turizm industriyasida qulay sharoitlar yaratilishi nafaqat turistlar diapazonini kengaytiradi, balki ularni doimiy mijozlarga aylantiradi. Bunga sabablar orasida aholining ta'lim olish darajasining oshishi, xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish, boshqa mamlakatlarning madaniyati, tarixi va madaniy-tarixiy yodgorliklari bo'yicha ma'lumot to'plash, inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishga bo'lgan intilishlarni sanab o'tish mumkin.

To'rtinchidan, institutsional omil. Bizning fikrimizcha, ushbu omilni hisobga olish muhimdir. Dunyo mamlakatlarining barchasida turizm industriyasini qo'llab-quvvatlash uchun zarur qonuniy asoslar yaratilmagan. Ayrim mamlakatlarda qonunlar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ular to'liq amal qilmaydi. Bu esa turistlar harakatining cheklanishiga va ayrim turistik firmalar tomonidan turistik xizmatlarning monopollashuviga olib kelishi mumkin. Bunday holatlar turizmning jozibadorligini pasaytirib, turistlar oqimining qisqarishiga va turizm industriyasi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

1 Муаллиф ишланмаси

Bunday cheklovlar nafaqat turizm industriyasiga, balki aholi bandligi, turmush tarzi va turistik tadbirkorlikning rivojlanishiga ham to'sqinlik qiladi. Shuningdek, davlat chegaralarini kesib o'tishdagi byurokratik to'siqlar va bojxona tizimidagi uzilishlar ham ushbu omilga kiritilishi mumkin. Turizm industriyasidagi mavjud muammolar o'z navbatida iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Sababi, ko'plab mamlakatlarda turizm industriyasi iqtisodiyotning "lokomotivi" sifatida e'tirof etilgan. Ayrim adabiyotlarda esa turizm iqtisodiyotning asosiy rivojlanishini ta'minlovchi "drayver" sifatida ta'riflangan.

Bizning fikrimizcha, turizm industriyasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni to'rtta asosiy guruhga ajratib tahlil qilish, o'rganish va ularga asoslanib prognoz ma'lumotlarni ishlab chiqish eng samarali yo'nalishlardan biridir. Bundan tashqari, xalqaro turizm industriyasi rivojlanish darajasiga ta'sir etuvchi boshqa omillar ham mavjud. Bularga quyidagilarni kiritish mumkin:

Iqtisodiy o'sish va ijtimoiy hayotdagi jarayonlardagi tafovutlar mavjudligi aholini turli mamlakatlarga sayohat qilishni cheklaydi, shuningdek, mamlakatlardagi turistik ob'ektlarning jozibadorligini pasaytiradi.

Transportning barcha turlarini rivojlanishi va joylashuviga ta'sirini baholash zarur; bu esa geografik sayohatlarning kengayishi va sayohat narxlarining oshishiga olib keladi.

Turli mamlakatlarda aholi daromadlarining turfa xilligi va madaniyat darajasining ko'tarilishi turistik yo'nalishlar tarkibida o'zgarishlarni yuzaga keltiradi.

Davlatlararo aloqalar rivojlanishi, mamlakatlar o'rtasidagi madaniy munosabatlar mustahkamlanishi va iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish darajasidagi tafovutlar pasayishiga xizmat qilishi kerak.

Yuqoridagi xalqaro turizm industriyasi rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarning oldini olish uchun xizmatlar sohasidagi tanaffuslarni qisqartirish, yuk va yo'lovchi tashish jarayonlarini rivojlantirish, telekommunikatsiya va internet infratuzilmasidagi yangi o'zgarishlarni amalga oshirish talab etiladi. Bir qator mamlakatlarda valyuta olib chiqish cheklovlari, chegaralardagi kirish va chiqishdagi tekshiruvlar kabi to'siqlarni axborot texnologiyalarini rivojlantirish, internetni turizm sohasiga integratsiya qilish va elektron savdoni rivojlantirish orqali bartaraf etish mumkin. Ushbu o'zgarishlar mamlakatlar o'rtasidagi integratsion munosabatlarga ta'sir ko'rsatib, aholi migratsiyasini erkinlashtiradi. Davlatlararo munosabatlardagi yangicha yondashuvlar esa global geosiyosiy vaziyatlarni tubdan o'zgartirishi mumkin.

Xalqaro turizm rivojlanishi davomida ikki asosiy yo'nalishga bo'linadi: kiruvchi va chiquvchi turizm. Ular mamlakat ichidagi va xalqaro turistlar oqimini nazorat qiladi. Biroq turistlarni alohida kategoriyalarga ajratish murakkabdir, chunki kiruvchi turizm ishtirokchilari chiquvchi turizm ham qatnashishi mumkin. Shuningdek, turistlarning mamlakatda to'xtash muddatlarining uzoq yoki qisqa bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

Turizm industriyasi faoliyati iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Bir tomondan, u iste'molchilarning turistik ehtiyojlarini qondirsa, boshqa tomondan, turistik mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari bilan chambarchas bog'liqdir. "Shu sababli turizm industriyasini keng qamrovli iqtisodiy faoliyat sifatida ko'rish maqsadga muvofiq; ularga ichki va xalqaro transport, umumiy ovqatlanish, shopping, turagentliklar xizmatlari kabi faoliyatlarni kiritish mumkin" [2].

Bizningcha, turizm industriyasi ta'sir doirasi yanada kengroqdir. Masalan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, mashinasozlik, yengil va oziq-ovqat sanoati, modalar industriyasi sohalariga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, turizmning ijtimoiy ta'sirini ham inobatga olish lozim. U ishsizlik darajasiga va aholi turmush darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Turizmning ijobiy ta'sirlari bilan birga salbiy ta'sirlari ham mavjud bo'lib, ularni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas.

Salbiy ta'sirlar qatoriga ommaviy madaniyatning tez kirib kelishi, xalqaro jinoyatchilarning turistlar niqobi ostida yashirinishi, fohishabozlikning kuchayishi, odam savdosi va narkotik moddalar savdosining rivojlanishini kiritish mumkin. Shu sababli, turizm industriyasidagi faoliyatni doimiy nazorat ostida ushlab turish zarur. Turizm industriyasi faol dam olish, sog'liqni tiklash, insonning jismoniy faolligini oshirish va turist sifatida doimiy yashash joyini o'zgartirish jarayonlari bilan bog'liqdir [3] (2-rasm).

2-rasm. Xalqaro turistlarni uchta aossiy turlari²

Turizm industriyasidagi turistik oqimlar harakati va ular to'g'risidagi ma'lumotlar Xalqaro turizm tashkiloti tavsiyalari asosida qayta ishlanadi. Yuqoridagi ma'lumotlardan shuni ko'rish mumkinki, xalqaro turist tushunchasi aniq belgilangan bo'lib, xalqaro turistlar uch turga ajratilib o'rganilgan:

Xorijiy mehmon – har qanday inson bo'lishi mumkin, lekin bu shaxs doimiy yashash joyidan tashqarida xorijiy mamlakatlarda 12 oydan ortiq muddat yashaydi.

Xorijiy turist – xorijiy mamlakatlarda vaqtinchalik yashovchi, dam olish muddati 24 soatdan oshmaydigan shaxs.

Ekskursant – xorijiy mehmon bo'lib, tashrif buyurgan mamlakatda tunda qolmaydigan va doimiy yashash joyiga qaytuvchi shaxs [4].

Bugungi kunda turizm industriyasida turli tanaffuslar va inqirozlarning ta'siri sezilarli bo'lib, bunday vaziyatlarda turistik faoliyatni qayta qurish, transport infratuzilmasini takomillashtirish va urbanizatsiya jarayonlarini tartibga solish zaruratga aylanadi. Shu bilan birga, turizm industriyasining barqaror o'sishi natijasida aholi turmush darajasining yaxshilanishi, turli mamlakatlar aholisi o'rtasida turistik sayohatlarga bo'lgan qiziqishning oshishi, madaniy aloqalarning rivojlanishi va dunyo iqtisodiyotidagi globallashuv jarayonlari yangi bosqichda rivojlanadi.

Turizm yordamida davlatlararo munosabatlarni tartibga solish va madaniy aloqalarni yo'lga qo'yish mumkin. Xalqaro turizmni rivojlanish bosqichlariga nazar soladigan bo'lsak, bu soha jadal rivojlanish davriga o'tganiga 150 yildan ortiq vaqt bo'ldi. 1847-yilda Tomas Kuk dunyoda birinchi bo'lib London shahrida turistik agentlik ochgan. U tomonidan sayohat dasturlari, transportda harakat uchun chipta savdosi va turizm bilan shug'ullanuvchi guruhlar tashkil etilgan. 1841-yilda temir yo'l orqali 600 ga yaqin odam sayohatga chiqqan bo'lsa, 1845-yilda Liverpul shahriga sayohat dasturi ishlab chiqilgan.

Bugungi kunda turizm industriyasi jadal va barqaror rivojlanib borayotgan eng yosh tarmoqlardan biri hisoblanadi. Biroq turizm nafaqat dam olish sohasi, balki tovar va xizmatlarning transchegaraviy harakatini ta'minlash orqali barcha turdagi yangi texnologiyalarning dunyo mamlakatlarida keng tarqalishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqaro savdoning o'sishi va mamlakatlar iqtisodiyotining baynalminallashuvi natijasida turistik faoliyatda iqtisodiy o'sish kuzatilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan shuni anglash mumkinki, xalqaro savdodagi xizmatlarning rivojlanishi XX asrning oxirgi o'n yilliklarida yuz bergan. Bu jarayonda turizmning ta'sir darajasi yuqoriligi bilan ajralib turib, xalqaro iqtisodiy munosabatlarda o'z aksini topgan. Bundan tashqari, turizm industriyasi dunyo eksport tarkibini ham sezilarli darajada o'zgartirib yubordi. Axborot texnologiyalari esa turistik xizmatlar va faoliyatning jadal rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratdi. Hozirgi kunda barcha mamlakatlardagi turistlar internet tarmoqlari orqali turistik sayohatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni olishlari mumkin. Ushbu ma'lumotlarda dam olish turlari, mamlakatlar, mehmonxonalar, sayohat narxleri va ob-havo to'g'risida batafsil axborotlar beriladi.

Shu sababdan, bir necha yo'nalishlar bo'yicha turizm industriyasini rivojlantirish talab etiladi:

Zamonaviy telekommunikatsiya va axborot texnologiyalaridan foydalanish hamda offlayn va onlayn ma'lumotlarni saqlash tizimlarini takomillashtirish.

Turistik paketlarni va sayohatlarni internet tarmoqlarida ommalashtirish, internet orqali turistik joylarga sayohatlarni rivojlantirish.

2 Muallif ishlanmasi

Xalqaro turizmni rivojlantirish uchun dastlab mamlakat turistik ob'ektlarini xalqaro standartlarga moslashtirish va har bir turistik ob'ektning ixtisoslashuvini amalga oshirish.

Global tizimlar orqali onlayn bronlash va zaxiralarni aniqlash imkoniyatlarini oshirish zarur. "Galileo" va "Amadeus" kabi global tizimlarni misol qilib ko'rsatish mumkin, chunki ular xalqaro turizmga hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning kengayishi natijasida turistik xizmatlar, otellar va transport vositalaridagi xizmatlar ham internet tarmoqlarida ommalashmoqda.

Raqamli platformalarning jadal rivojlanishi elektron savdoga ta'sir ko'rsatmoqda, bu esa raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishiga olib kelmoqda. Ushbu jarayon global iqtisodiyotning shaklan va mohiyatan o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Turistik industriyada raqamli platformalarning paydo bo'lishi o'z navbatida turistik faoliyatning tubdan o'zgarishiga olib kelmoqda va shunga mos turistik mahsulotlar hamda xizmatlar shakllanmoqda.

To'rtinchi sanoat inqilobi ta'sirida turizm industriyasi jadal sur'atlarda o'zgarib bormoqda. Turistik faoliyatga xalqaro axborot texnologiyalarining ta'sir darajasi tobora ortmoqda. Globallashuv jarayonining xarakterli xususiyatlaridan biri bu baynalminallashuvdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Илюян Эдуард Робертович. Развитие индустрии туризма как фактор интегрирования России в мировую экономику в условиях глобализации: Дисс. на соиск. уч. степени к.э.н. Москва, 2008. 50 с.
2. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 2000.
3. Квартальное В.А., Зорин И.В. Экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 18.
4. Илюян Э.Р. Развитие индустрии туризма как фактор интегрирования России в мировую экономику в условиях глобализации: Дисс. на соиск. уч. степени к.э.н. Москва, 2008. 54 с.
5. Doswell, T. L. Tourism: The Business of Travel. London: Butterworth-Heinemann, 1997.
6. Butler, R. W. The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. Canadian Geographer, 1980.
7. Dwyer, L., & Forsyth, P. Tourism Economics and Policy. Channel View Publications, 2010.
8. Cohen, E. Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings. Annual Review of Sociology, 1979.
9. Lew, A. A. Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience. Routledge, 2017.
10. Hall, C. M., & Page, S. J. The Geography of Tourism and Recreation. Routledge, 2006.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

